

JAMIYAT FALSAFASI

**Mardonova Surayyo, O'rolova Lobar
Tursunpo'latova Marjona
Xolboyeva Maxliyo**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Filologiya fakulteti, Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat falsafasining mohiyati, asosiy tamoyillari va u bilan bog'liq muhim masalalar yoritilgan. Jamiyatning murakkab tizim sifatida tahlil qilinishi, uning strukturasi, rivojlanish qonuniyatlari hamda inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola jamiyatni chuqurroq anglash va uning rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan muhim falsafiy g'oyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Jamiyat falsafasi, ijtimoiy tuzilma, inson va jamiyat, qadriyatlar, rivojlanish qonuniyatlari, globallashuv, ijtimoiy o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot, ekologik inqiroz, ijtimoiy qadriyatlar.

Jamiyat falsafasi – bu inson hayotining ijtimoiy tomonlarini falsafiy tahlil qiluvchi va tushuntiruvchi yo'nalishdir. Ushbu falsafiy yo'nalish jamiyatning strukturasi, rivojlanish qonuniyatlari, inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, ijtimoiy qadriyatlar va g'oyalar kabi masalalarni o'rganadi. Jamiyat falsafasi har doim insoniyat rivojining turli bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etgan bo'lib, uning asosi ijtimoiy hodisalarni tushunish va izohlashga asoslangan

Jamiyat falsafasi jamiyatni murakkab tizim sifatida ko'rib chiqadi. Bu tizimda odamlar o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan turli ijtimoiy institutlar, guruhlar va qatlamlar shaklida mavjud. Jamiyat falsafasi ijtimoiy tuzilishning ichki mexanizmlarini tahlil qilish orqali odamlarning qanday qilib birlashishi, muvofiqlashuvi va rivojlanishini tushuntiradi.

Shu bilan birga, jamiyat falsafasi ijtimoiy munosabatlarning ahamiyatini, insonning jamiyatdagi o'rni va rolini aniqlashga intiladi. U shuningdek, jamiyatdagi o'zgarishlarning manbalari va sabablarini o'rganadi. Falsafa uchun eng muhim savollardan biri bu jamiyatning qanday tamoyillarga asoslanib yashashi va rivojlanishidir.

Jamiyat falsafasida inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar muhim o'rin tutadi. Inson bir vaqtning o'zida jamiyatning mahsuli va yaratuvchisi hisoblanadi. Inson jamiyatning ijtimoiy me'yorlari va qadriyatlariga ta'sir qiladi, lekin shu bilan birga, ularning ta'sirida shakllanadi. Ushbu ikki tomonlama aloqadorlik jamiyat falsafasida doimiy tahlil obyekti bo'lib kelgan. Misol uchun, ijtimoiy ta'sirning kuchli bo'lishi insonning individual qarorlariga va harakatlariga ta'sir qiladi. Biroq, shaxsiy

qarorlar va ijodkorlik ham jamiyat rivojlanishiga yangi yo‘nalishlar olib kelishi mumkin. Ushbu jarayonni dialektik nuqtai nazardan tushunish muhimdir.

Jamiyatni falsafiy o‘rganish jarayonida uning ichki tuzilishi va rivojlanish qonuniyatlariga alohida e‘tibor qaratiladi. Jamiyat ijtimoiy institutlar, iqtisodiy tizim, siyosiy tuzum, madaniyat va axloqiy qadriyatlar kabi tarkibiy qismlardan iborat. Ushbu qismlar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, umumiy tizimni shakllantiradi. Jamiyatning rivojlanish qonuniyatlari masalasida turli falsafiy yo‘nalishlar mavjud. Masalan, tarixiy materializm jamiyat rivojlanishining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida iqtisodiy omillarni ko‘rsatadi. Shu bilan birga, boshqa falsafiy maktablar g‘oyalar, qadriyatlar yoki ma‘naviy jihatlarning o‘rnini ta‘kidlaydi. Hozirgi zamon jamiyat falsafasi ijtimoiy o‘zgarishlarning murakkabligini e‘tiborga olib, turli nazariy yondashuvlarni birlashtirishga harakat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar, globallashuv va ekologik muammolar kabi omillar jamiyat rivojlanishida yangi tamoyillarni shakllantirmoqda.

Jamiyat falsafasining muhim tarkibiy qismi ijtimoiy qadriyatlarni o‘rganishdir. Qadriyatlar jamiyat hayotining asosini tashkil etadi va uning ma‘naviy yo‘nalishini belgilaydi. Falsafa qadriyatlarni tahlil qilish orqali jamiyatning maqsadi, ahamiyati va rivojlanish yo‘nalishini aniqlashga harakat qiladi. Qadriyatlar o‘zgamoshlashadi. Misol uchun, inson huquqlari va erkinligi bugungi zamonaviy jamiyatlarda eng muhim qadriyat sifatida e‘tirof etiladi. Shu bilan birga, qadriyatlarning o‘zgarishi jamiyatning ijtimoiy normativ tizimini qayta ko‘rib chiqishga olib keladi.

Bugungi kunda jamiyat falsafasi globallashuv, ekologik inqiroz, iqtisodiy tengsizlik va texnologik taraqqiyot kabi global muammolarni o‘rganishga ham alohida e‘tibor qaratmoqda. Ushbu masalalar jamiyatning zamonaviy tuzilmasi va kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlariga ta‘sir qiluvchi asosiy omillar hisoblanadi. Globallashuv jarayonida jamiyatlar o‘zaro bog‘liq va bir-biriga qaram bo‘lib qolmoqda. Bu jarayon jamiyatlar o‘rtasidagi madaniy almashinuvni kuchaytirsa-da, bir vaqtning o‘zida milliy an‘analarning yo‘qolishiga yoki madaniy ziddiyatlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, jamiyat falsafasi ushbu jarayonlarni chuqur tahlil qilish va ular bilan bog‘liq muammolarni hal qilish yo‘llarini taklif etish zarur.

Jamiyat falsafasi insoniyat uchun muhim bo‘lgan ijtimoiy masalalarni o‘rganish va tahlil qilishga yordam beradi. Bu soha jamiyatning ichki mexanizmlarini tushunishga, inson va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlashga, hamda global va mahalliy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Jamiyat falsafasi orqali insoniyat jamiyatni chuqurroq anglaydi va uni yanada barqaror rivojlantirish yo‘llarini izlaydi. Shu sababli, jamiyat falsafasining tadqiqotlari nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev, A. (2005). Jamiyat falsafasi asoslari. Toshkent: O'zbekiston Nashriyoti.
2. Marx, K., & Engels, F. (1848). Kommunistik Manifest. Moskvada: Politizdat.
3. Giddens, A. (2007). Sotsiologiya. Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi.
4. To'xtasinov, Q. (2010). Zamonaviy ijtimoiy nazariyalar. Toshkent: Fan Nashriyoti.
5. Durkheim, E. (1893). Ijtimoiy bo'linish. Parij: Les Presses Universitaires de France.
6. Habermas, J. (1981). Kommunikativ harakat nazariyasi.ruvchan bo'lib, vaqt o'tishi bilan yangi sharoitlarga